

When the Camera Trembles – END

Autor: Miloš Večera

Introduction

An experiment that went off the rails — and I either fell into deep divergence or simply triggered a manic psychosis. In the end, about two days ago, I looked at my phone in the psychiatric hospital and realized that my anchor (faith in science) had saved me. So I am able to distinguish what is real and what is not. What exactly was I doing? I'll tell those interested in person, in pure reality, eye to eye. I began translating my simulations of words into reality. What does that mean? Again — only in a private conversation or among people. I have proof. I have started using paper to develop post-post-structuralist thinking. You might understand it better from the next act of the play.

Communication with witnesses

When I feel better, I might write it down. For now, just this:

1) My former supervisor: I told him it's not a dogma.

Textová zpráva • SMS
so 21. 6. 7:38

Martine, děkuji, mám tu hladkou rovnici teorie všeho, děkuji Ti za podporu :)

so 21. 6. 19:02

Martine, možná si šokovaný, že si neodepsal :), ale experiment už je u konce, divergence ukončena, ale věř mi, tohle je krásná teorie :) a jednou se tomu zasmějeme :), určitě se za tebou přijdou se zeptat :), já to během experimentu intuitivně odhadnul :) a muže zachránit miliony životů!

Přečti si o tom na seznam medium :)

ne 27. 7. 14:05

Martine, možná si šokovaný, že si neodepsal :), ale experiment už je u konce, konvergence ukončena, ale věř mi, tohle je krásná teorie :) a jednou se tomu zasmějeme :), určitě se za tebou přijdou se zeptat :), já to odhadnul během průletu kolem té singularity ... vše je na zenodo, je tam trochu

+

Textová zpráva • SMS

ne 27. 7. 14:05

Martine, možná si šokovaný, že si neodepsal :), ale experiment už je u konce, konvergence ukončena, ale věř mi, tohle je krásná teorie :) a jednou se tomu zasmějeme :), určitě se za tebou přijdou se zeptat :), já to odhadnul během průletu kolem té singularity ... vše je na zenodo, je tam trochu zmatek, ale už to dám dohromady... konvergence ukončena v nemocnici Třebíč

ne 27. 7. 21:34

Ano, přiznávám, že jsem z toho trochu dezorientovaný. Ale doufám, že jsi to zvládl ve zdraví.

ne 27. 7. 22:36

Tak to promiň... :), doufám, že to zvládnete

+

Textová zpráva • SMS

Reality or simulation?